

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ СРЕДНЕГО УХА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ**Боймаматова П.Ф.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье рассмотрены морфофункциональные изменения слизистой оболочки среднего уха при хроническом гнойном среднем отите. Описаны процессы хронического воспаления, нарушения мукоцилиарного клиренса, гиперплазии эпителия, формирования грануляционной ткани и склеротических изменений. Освещена роль бактериальных биопленок, иммунновоспалительных реакций и тканевого ремоделирования в патогенезе заболевания. Показана взаимосвязь морфологических изменений слизистой оболочки с клиническим течением и исходами хирургического лечения хронического гнойного среднего отита.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, слизистая оболочка среднего уха, морфология, мукозит, холестеатома, биопленки, воспаление, эпителий, барабанная полость, патогенез.

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE MUCOSA OF THE MIDDLE EAR IN CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA**Boymamatova P.F.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article discusses the morphofunctional changes of the middle ear mucosa in chronic suppurative otitis media. The processes of chronic inflammation, impairment of mucociliary clearance, epithelial hyperplasia, formation of granulation tissue, and sclerotic changes are described. The role of bacterial biofilms, immune-inflammatory reactions, and tissue remodeling in the pathogenesis of the disease is highlighted. The relationship between morphological changes of the mucous membrane, the clinical course of the disease, and the outcomes of surgical treatment of chronic suppurative otitis media is demonstrated.

Keywords: chronic suppurative otitis media, middle ear mucosa, morphology, mucositis, cholesteatoma, biofilms, inflammation, epithelium, tympanic cavity, pathogenesis.

СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТДА ЎРТА ҚУЛОҚ ШИЛЛИҚ ПАРДАСИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ТАВСИФИ**Боймаматова П.Ф.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада сурункали йирингли ўрта отитда ўрта қулоқ шиллиқ қаватининг морфофункционал ўзгаришлари кўриб чиқилган. Сурункали яллиғланиш жараёнлари, мукоцилиар клиренсининг бузилиши, эпителий гиперплазияси, грануляцион тўқима шаклланиши ва склеротик ўзгаришлар тасвирланган. Касаллик патогенезида бактериал биоплёнкалар, иммун яллиғланиш реакциялари ва тўқима ремоделиранишининг роли ёритилган. Шиллиқ қаватдаги морфологик ўзгаришларнинг сурункали йирингли ўрта отитнинг клиник кечиши ва хирургик даволаш натижалари билан ўзаро боғлиқлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: сурункали йирингли ўрта отит, ўрта қулоқ шиллиқ қавати, морфологияси, мукозит, холестеатома, биоплёнкалар, яллиғланиш, эпителий, ногора бўшлиғи, патогенези.

e-mail: pbojmatova@gmail.com

Введение. Хронический гнойный средний отит (ХГСО) остается одной из наиболее значимых патологий среднего уха, характеризующейся длительным воспалительным процессом, стойкой перфорацией барабанной перепонки, периодическим или постоянным гноетечением и прогрессирующим снижением слуховой функции. Несмотря на достижения современной оториноларингологии, проблема ХГСО сохраняет высокую медицинскую и социальную значимость, что обусловлено не только распространенностью заболевания, но и высоким риском развития внутричерепных осложнений, стойкой тугоухости и инвалидизации пациентов.

С морфофункциональных позиций хронический гнойный средний отит представляет собой сложный патологический процесс, затрагивающий все структурные элементы среднего уха. Цен-

тральное место в патогенезе заболевания занимает слизистая оболочка барабанной полости, которая в условиях длительного инфекционно-воспалительного воздействия подвергается выраженной структурной перестройке. Именно изменения мукопериоста определяют характер течения воспалительного процесса, выраженность экссудации, особенности репаративных реакций и степень вовлечения костных структур [2,5].

Современные исследования свидетельствуют о том, что морфологические изменения слизистой оболочки при ХГСО значительно шире традиционных представлений о хроническом катаральном воспалении. В патологический процесс вовлекаются эпителиальный пласт, собственная пластинка слизистой оболочки, микроциркуляторное русло, лимфатическая система и элементы местного иммунитета. На фоне персистирующей инфекции формируются сложные иммуновоспалительные реакции, сопровождающиеся нарушением дифференцировки эпителиоцитов, гиперсекрецией слизи, активацией фибробластов и развитием хронической тканевой гипоксии.

Слизистая оболочка среднего уха в норме представлена тонким мукопериостом, покрытым преимущественно однослойным цилиндрическим мерцательным эпителием с наличием бокаловидных клеток. Собственная пластинка образована рыхлой соединительной тканью, содержащей развитую сеть сосудов микроциркуляторного русла. Основной физиологической функцией слизистой оболочки является обеспечение мукоцилиарного транспорта, поддержание стерильности барабанной полости и участие в местных иммунных реакциях. При хроническом воспалении данные функции существенно нарушаются, что способствует персистенции патологического процесса [12,17].

Согласно современным представлениям, важную роль в патогенезе ХГСО играют микробные биопленки, обеспечивающие устойчивость микроорганизмов к антибактериальной терапии и факторам иммунной защиты. Наиболее часто при хроническом воспалении среднего уха выделяются *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus spp.*, *Klebsiella spp.* и анаэробная микрофлора. Длительная бактериальная персистенция сопровождается активацией провоспалительных цитокинов, нарушением процессов регенерации и развитием хронического мукозита.

Морфологическая организация слизистой оболочки среднего уха в норме. Слизистая оболочка среднего уха является специализированной структурой, обеспечивающей поддержание нормального функционирования звукопроводящего аппарата. Она выстилает барабанную полость, слуховую трубу, антрум и систему воздухоносных клеток сосцевидного отростка, образуя единую анатомо-функциональную систему. Морфологическое строение слизистой оболочки отличается выраженной регионарной вариабельностью, отражающей функциональную специализацию различных отделов среднего уха [14].

В области мезотимпанума слизистая оболочка представлена преимущественно однослойным плоским или кубическим эпителием, плотно прилежащим к подлежащей костной ткани. Толщина мукопериоста в этих участках минимальна, что обеспечивает свободную подвижность слуховых косточек и оптимальные акустические свойства барабанной полости. В области гипотимпанума, антрума и слуховой трубы эпителий приобретает черты многорядного цилиндрического мерцательного эпителия с большим количеством бокаловидных клеток, секретирующих слизь.

Мерцательный эпителий играет ключевую роль в обеспечении мукоцилиарного транспорта. Координированное движение ресничек способствует удалению секрета, микроорганизмов и продуктов воспаления из барабанной полости через слуховую трубу в носоглотку. Нарушение функции реснитчатого эпителия рассматривается как один из основных механизмов хронизации воспалительных процессов среднего уха [3,4].

Собственная пластинка слизистой оболочки образована рыхлой волокнистой соединительной тканью, содержащей развитую сеть кровеносных и лимфатических сосудов. Микроциркуляторное русло обеспечивает адекватную трофику тканей, транспорт иммунокомпетентных клеток и участие в воспалительных реакциях. В норме сосуды характеризуются высокой реактивностью и способны быстро изменять уровень кровенаполнения в ответ на изменения давления и воспалительные стимулы.

В составе слизистой оболочки присутствуют различные клеточные элементы иммунной системы: макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки, дендритные клетки и тучные клетки. Эти структуры обеспечивают местный иммунологический контроль и участвуют в формировании защитных реакций против инфекционных агентов. Особое значение имеет продукция секреторного иммуноглобулина А, который предотвращает адгезию микроорганизмов к поверхности эпителия.

Секреторная функция слизистой оболочки обеспечивается бокаловидными клетками и железистыми структурами, локализованными преимущественно в области слуховой трубы и антрума. Слизистый секрет содержит муцины, лизоцим, лактоферрин, интерфероны и другие компоненты неспе-

цифической защиты. Поддержание оптимальных реологических свойств секрета имеет важное значение для полноценного функционирования мукоцилиарного транспорта [1,5].

С функциональной точки зрения слизистая оболочка среднего уха тесно связана с состоянием слуховой трубы. Последняя обеспечивает вентиляцию барабанной полости, выравнивание давления и дренаж секрета. Даже незначительные нарушения проходимости слуховой трубы приводят к развитию отрицательного давления, гипоксии тканей и активации воспалительных процессов. Таким образом, слизистая оболочка среднего уха представляет собой высокоспециализированную динамическую систему, обеспечивающую структурно-функциональное равновесие в полостях среднего уха.

Патоморфологические изменения слизистой оболочки при хроническом гнойном среднем отите. Патоморфологические изменения слизистой оболочки при хроническом гнойном среднем отите отличаются значительным полиморфизмом и зависят от длительности заболевания, формы патологического процесса, характера микрофлоры, состояния иммунной системы и особенностей местной реактивности тканей. Хроническое воспаление сопровождается сложным комплексом сосудистых, клеточных, деструктивных и репаративных изменений, постепенно приводящих к глубокой структурной перестройке слизистой оболочки.

Одним из ранних признаков хронического воспаления является нарушение микроциркуляции. В слизистой оболочке развиваются стойкая вазодилатация, венозное полнокровие, повышение сосудистой проницаемости и интерстициальный отек. Расширенные сосуды становятся источником активной экссудации плазмы и миграции клеточных элементов воспаления. На фоне хронической гипоксии усиливается проницаемость сосудистой стенки, что способствует накоплению белкового экссудата и развитию тканевой инфильтрации [13,18].

Клеточная инфильтрация является одним из ведущих морфологических признаков ХГСО. В ранние сроки воспаления преобладают нейтрофильные гранулоциты, тогда как при длительном течении процесса возрастает количество лимфоцитов, плазматических клеток и макрофагов. Формируется хронический лимфоплазмоцитарный инфильтрат, поддерживающий персистирующее воспаление. В ряде случаев в собственной пластинке слизистой оболочки появляются очаговые скопления лимфоидной ткани [7,8].

Эпителиальный пласт подвергается выраженным дегенеративным изменениям. Наблюдаются очаги десквамации, деструкции и изъязвления покровного эпителия. В ответ на хроническое раздражение развивается компенсаторная гиперплазия эпителиоцитов, сопровождающаяся увеличением количества бокаловидных клеток и усилением продукции слизи. В ряде случаев возникают участки плоскоклеточной метаплазии, отражающие адаптационную перестройку слизистой оболочки в условиях хронического воспаления.

Экспериментальные исследования показывают, что уже на ранних этапах воспаления слизистая оболочка барабанной полости характеризуется выраженной нейтрофильной инфильтрацией, скоплением экссудата и очагами деструкции эпителия. В дальнейшем при хроническом течении формируются участки фиброза, грануляционной ткани и склеротических изменений.

При туботимпанальной форме хронического гнойного среднего отита преобладают гиперпластические процессы. Морфологически выявляются утолщение слизистой оболочки, разрастание грануляционной ткани, увеличение количества бокаловидных клеток и хроническая лимфоплазмоцитарная инфильтрация. Длительное течение заболевания приводит к формированию хронического мукозита [11,13].

Мукозит сопровождается выраженной перестройкой соединительнотканного компонента слизистой оболочки. В собственной пластинке наблюдаются пролиферация фибробластов, усиление синтеза коллагеновых волокон, формирование очагов поствоспалительного склероза и кистозных изменений. По мере прогрессирования воспаления слизистая оболочка утрачивает нормальную архитектуру, становится утолщенной, отечной и малоподвижной.

При эпитимпаноантральной форме воспалительный процесс приобретает более агрессивный характер. На фоне хронического гнойного воспаления формируются деструктивные изменения костной ткани, кариес слуховых косточек и холестеатомный процесс. Холестеатома представляет собой патологическое образование, состоящее из ороговевающего многослойного плоского эпителия и скоплений кератиновых масс. Ее матрикс характеризуется высокой пролиферативной активностью и способностью продуцировать медиаторы воспаления и протеолитические ферменты.

Под воздействием цитокинов, коллагеназ и металлопротеиназ активируются остеокластические процессы, приводящие к разрушению костных структур барабанной полости и сосцевидного отростка. Особенно часто поражаются длинный отросток наковальни, рукоятка молоточка и надстройка стремени [15].

Микроциркуляторные и иммунологические изменения. Существенную роль в развитии хронического воспаления играют нарушения микроциркуляции. Длительный воспалительный процесс сопровождается стойкой вазодилатацией, стазом крови, повышением сосудистой проницаемости и развитием тканевой гипоксии. В слизистой оболочке формируются очаги периваскулярного склероза и фиброза, ухудшающие трофику тканей [9,10].

Одновременно происходит активация местных иммунных механизмов. В воспалительном инфильтрате преобладают Т-лимфоциты, плазматические клетки и макрофаги. Повышается продукция провоспалительных цитокинов, включая интерлейкины IL-1 β , IL-6, TNF- α , а также факторов роста, стимулирующих фиброз и ангиогенез. Хроническая антигенная стимуляция способствует поддержанию персистирующего воспаления и нарушению процессов полноценной репарации [2,5,6].

В последние годы значительное внимание уделяется изучению биопленок при ХГСО. Установлено, что бактериальные биопленки обнаруживаются у большинства пациентов с хроническим воспалением среднего уха, особенно при холестеатомном процессе. Биопленочная организация микрофлоры обеспечивает устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и факторам иммунной защиты, что объясняет склонность заболевания к рецидивированию и хроническому течению.

Функциональные нарушения слизистой оболочки. Морфологическая перестройка слизистой оболочки неизбежно сопровождается выраженными функциональными нарушениями. Одним из ведущих механизмов является нарушение мукоцилиарного клиренса. Деструкция мерцательного эпителия, уменьшение количества функционирующих ресничек и изменение состава слизи приводят к нарушению эвакуации секрета из барабанной полости.

Гиперплазия бокаловидных клеток сопровождается гиперсекрецией вязкого слизистого секрета, который затрудняет вентиляцию среднего уха и создает благоприятные условия для персистенции инфекции. Нарушение функции слуховой трубы способствует формированию отрицательного давления в барабанной полости и поддержанию хронического воспаления.

При длительном течении заболевания развивается фиброз слизистой оболочки, тимпаносклероз и ограничение подвижности слуховых косточек. Это приводит к прогрессирующему снижению слуха преимущественно по кондуктивному типу. В ряде случаев воспалительный процесс распространяется на структуры внутреннего уха, вызывая развитие смешанной тугоухости [12,17].

Морфофункциональные аспекты репарации и ремоделирования. Репаративные процессы при ХГСО носят неполноценный характер. В условиях хронического воспаления регенерация эпителия сочетается с избыточным разрастанием соединительной ткани и формированием рубцово-склеротических изменений. В слизистой оболочке увеличивается количество фибробластов, активируется синтез коллагена и развивается хронический фиброз.

Экспериментальные исследования показали, что на фоне противовоспалительной терапии возможно частичное восстановление структуры слизистой оболочки, уменьшение выраженности инфильтрации и активация процессов эпителизации. При этом сохраняются признаки сосудистой перестройки и очагового склероза [16,18].

Следует отметить, что степень морфологических изменений слизистой оболочки напрямую влияет на результаты хирургического лечения. Выраженный мукозит, грануляционный процесс и нарушение функции слуховой трубы значительно снижают эффективность тимпаноластики и увеличивают риск рецидива заболевания.

Заключение. Хронический гнойный средний отит представляет собой сложный многофакторный патологический процесс, сопровождающийся глубокими морфофункциональными изменениями слизистой оболочки среднего уха. В основе заболевания лежит длительное инфекционно-воспалительное поражение мукопериоста, приводящее к нарушению мукоцилиарного транспорта, гиперплазии эпителия, формированию хронического мукозита, развитию грануляционной ткани и склеротических изменений.

Морфологические изменения слизистой оболочки при ХГСО характеризуются выраженной клеточной инфильтрацией, сосудистыми нарушениями, деструкцией эпителия, активацией фибропластических процессов и ремоделированием тканей. При эпитимпаноантральной форме заболевания воспалительный процесс приобретает деструктивный характер с вовлечением костных структур и формированием холестеатомы.

Современные данные свидетельствуют о значительной роли биопленок, нарушений местного иммунитета и микроциркуляторных расстройств в поддержании хронического воспаления. Морфофункциональное состояние слизистой оболочки определяет клиническое течение заболевания, выраженность слуховых нарушений и результаты хирургического лечения.

Дальнейшее изучение молекулярных и клеточных механизмов хронического воспаления слизистой оболочки среднего уха представляет значительный научный интерес и открывает перспективы разработки новых патогенетически обоснованных методов терапии хронического гнойного отита.

Список литературы:

1. Аникин И.А., Бокучава Т.А., Полшкова Л.В. Пути распространения холестеатомы при туботимпанальной форме хронического гнойного среднего отита // Российская оториноларингология. — 2013. — №5. — С. 3–7.
2. Байке Е.В. Сравнительный анализ клинико-морфологической картины форм хронического гнойного среднего отита // Вестник оториноларингологии. — 2016. — №2. — С. 30–33.
3. Бобошко М.Ю., Лопотко А.И. Слуховая труба. — СПб.: Диалог, 2014. — 384 с.
4. Быкова В.П. Морфологические изменения слизистой оболочки среднего уха при хроническом воспалении // Архив патологии. — 2011. — Т. 73, №4. — С. 41–46.
5. Гаров Е.В., Крюков А.И., Азаров П.В. Клинико-рентгенологическая диагностика степени мукозита у больных хроническим гнойным средним отитом // Вестник оториноларингологии. — 2014. — №6. — С. 12–16.
6. Дайхес Н.А., Пискунов Г.З., Гаров Е.В. Хронический гнойный средний отит: современные подходы к диагностике и лечению // Российская оториноларингология. — 2018. — №2. — С. 15–22.
7. Крюков А.И., Гаров Е.В., Антонян Р.Г. Раздельная аттикоантромомия с тимпанопластикой I типа как операция выбора при хроническом перфоративном среднем отите с выраженным мукозитом // Вестник оториноларингологии. — 2011. — №5. — С. 32–34.
8. Пальчун В.Т., Магомедов М.М., Лучихин Л.А. Оториноларингология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 584 с.
9. Савельева Е.Е. Морфофункциональные особенности послеоперационных полостей среднего уха после мастоидопластики // Российская оториноларингология. — 2015. — №4. — С. 44–49.
10. Тарасов Д.И., Федорова О.К., Быкова В.П. Заболевания среднего уха. — М.: Медицина, 1988. — 288 с.
11. Bluestone C.D., Klein J.O. Otitis Media in Infants and Children. — 5th ed. — Hamilton: BC Decker Inc., 2007. — 948 p.
12. Dornelles C., Costa S.S., Meurer L., Rosito L.P. The impact of cholesteatoma on middle ear mucosa: a histopathological study // Otolaryngology & Neurotology. — 2009. — Vol. 30, №4. — P. 527–531.
13. Jang C.H., Cho Y.B. The effects of mastoid cavity obliteration on hearing outcomes in canal wall down mastoidectomy // Clinical and Experimental Otorhinolaryngology. — 2010. — Vol. 3, №2. — P. 78–82.
14. MacArthur C.J., Hausman F., Kempton J.B. Immune mediators in chronic suppurative otitis media // Laryngoscope. — 2013. — Vol. 123, №11. — P. 2798–2804.
15. Schilder A.G.M., Chonmaitree T., Cripps A.W. et al. Otitis media // Nature Reviews Disease Primers. — 2016. — Vol. 2. — Article number: 16063.
16. Tos M. Manual of Middle Ear Surgery. Vol. 2: Mastoid Surgery and Reconstructive Procedures. — Stuttgart: Thieme, 1995. — 312 p.
17. Wen Y.H., Chen P.R. Biofilm in chronic suppurative otitis media: pathogenesis and management // International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. — 2012. — Vol. 76, №4. — P. 483–487.
18. Yung M., Tono T., Olszewska E. et al. EAONO/JOS Joint Consensus Statements on the Definitions, Classification and Staging of Middle Ear Cholesteatoma // Journal of International Advanced Otolaryngology. — 2017. — Vol. 13, №1. — P. 1–8.

Для цитирования: Боймаматова П.Ф. Морфофункциональная характеристика слизистой оболочки среднего уха при хроническом гнойном среднем отите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 5(25). — С. 751–755. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20259684>